

Kryptoaktíva ako finančné účty

Cryptoassets as financial accounts¹

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. – Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-13>

Abstrakt

Cieľom tohto príspevku je analyzovať hypotetickú otázku, za akých podmienok by v súčasnom právnom stave bolo možné z pohľadu úverových inštitúcií (bankového sektora) nazerať na kryptoaktíva ako na „tradičný platobný nástroj“ akými sú finančné prostriedky v bezhotovostnej forme na finančných účtoch, ako aj poukázať na prípadné dôsledky a výzvy spojené s konceptom držby a uchovávanía kryptoaktív na finančných účtoch v obdobnom režime ako sú v regulačnom *statuse quo* držané a uschovávané finančné prostriedky.

Kľúčové slová:

kryptoaktíva, finančný účet, kryptopeňaženka, vklad, Bazilejský výbor pre bankový dohľad

Abstract

The aim of this paper is to analyze the hypothetical question under what conditions the credit institutions (i. e. banking sector) could treat the cryptoassets as a "traditional payment instrument" like cashless funds in financial accounts in the current legal situation. The aim of the paper is also to point out possible consequences and challenges associated with the concept of holding and storing cryptoassets in financial accounts in a regime similar to the regime the funds are held and stored in the applicable regulatory framework.

Key words:

cryptoassets, financial account, cryptowallet, deposit, Basel Committee on Banking Supervision

JEL kód: K29

ÚVOD

Úvodom si dovoľujeme podotknúť, že si uvedomujeme, že tento príspevok svojím obsahovým zameraním potenciálne prinesie viac otázok ako odpovedí do oblasti regulácie

¹ Táto práca vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“.

kryptoaktív, pričom naše názory a úvahy budú zrejme môcť byť verifikované až samotným vývojom hospodárskej reality, ako aj v čase sa formujúcimi postojmi regulačných autorít. V tomto príspevku aj v nadväznosti na časté úvahy, a to nielen v akademickom prostredí, ale aj finančno-právnej praxi, budeme osobitne analyzovať dva kľúčové aspekty kryptoaktív, a to **platobnú funkciu kryptoaktív a otázku uchovávanía kryptoaktív**, s dôrazom na právne a ekonomické podmienky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) resp. Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) osobitne ako jej imanentnej súčasť z titulu členstva v EÚ. Na to, aby sme mohli vôbec uvažovať nad tým, že úverové inštitúcie² budú držať a uchovávať kryptoaktíva pre svojich klientov na finančných účtoch (a teda, že kryptoaktíva budú *de facto* finančné účty), v tomto príspevku abstrahujeme od hlavnej argumentačnej línie prezentovanej v akademickom prostredí a v centrálnom bankovníctve, ktorá spochybňuje možnosť kryptoaktív stať sa všeobecným, bezpečným a akceptovaným prostriedkom výmeny (platidlom), a to predovšetkým komparáciou s oficiálnymi menami a ich základnými charakteristikami (t. j. predovšetkým v dôsledku decentralizácie a z pohľadu centrálnej banky reálnej nekontrolovateľnosti obehu kryptoaktív, volatility ceny kryptoaktív, rizika zneužitia v rámci podpory financovania nelegálnych aktivít a terorizmu a pod.).³

Motiváciou autorov k analýze tohto v súčasnom právnom stave skôr hypotetického právneho konceptu bolo nielen to, že niektoré štáty sú veľmi blízko prijatia (prípadne zvažujú prijatie) vybraného kryptoaktíva (v súčasnom stave ide výlučne o najrozšírenejšiu „kryptomenu“ bitcoin) za svoju oficiálnu menu popri doteraz používanej mene s núteným obehom,⁴ ale aj to, že na jednej strane v niektorých štátoch bolo v určitej miere a za

² Legálne vymedzenie kategórie finančných sprostredkovateľov, ktorých môžeme zaradiť medzi úverové inštitúcie, je obsiahnuté v článku 4 ods. 1 bod 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, pričom odkazom na túto priamo použiteľnú definíciu je vymedzená aj banka v § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) v slovenskom právnom poriadku.

³ K tomuto odkazujeme napr. na: NÁDASKÝ, A., PÉNZEŠ, P. Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: *Biatec*, roč. 21, 2013, č. 8, s. 25 – 28.; ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty digitálnych platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In *Cofola 2018 [elektronický dokument] : Časť 2. - Peníze, měna a právo*. 2018. s. 19 – 38.; DAUDRIKH, Y. Oficiálna mena verzus kryptomena. In *Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov*. s. 54 – 57.; BEŇO, M.; HLADKÝ, V.; AMBRA, T. Kryptoaktíva a ich možná budúca regulácia. In *Biatec*, roč. 27, 2019, č. 4. s. 2 – 6.; MANDJEE, T. Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework. In *Journal of Business & Securities Law*. Vol. 15, Issue 2. s. 157 – 218.

⁴ Salvádor dňa 9. 6. 2021 schválil zámer, že o 90 dní sa bitcoin stane oficiálnou menou Salvádora popri americkom dolári (k uvedenému má teda dôjsť 7. 9. 2021). Zdroj: BBC. (9. 6. 2021). *Bitcoin: El Salvador makes cryptocurrency legal tender*. [online]. Dostupné na internete: [https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57398274]. Citované dňa: [31. 8. 2021]. Ďalšou krajinou, ktorá by po vzore Salvádoru mohla prijať bitcoin ako oficiálnu menu by mohol byť Paraguaj. Zdroj: Euronews. (22. 6. 2021). *Is Paraguay set to become the second country to make Bitcoin legal tender after El Salvador?* [online]. Dostupné na internete: [https://www.euronews.com/next/2021/06/22/is-paraguay-set-to-become-the-second-country-to-make-bitcoin-legal-tender-after-el-salvador]. Citované dňa: [31. 8. 2021]. Pre úplnosť je nevyhnutné dodať, že Svetová banka odmietla Salvádoru pomôcť legitimizovať bitcoin ako oficiálnu menu, pričom poukazuje predovšetkým na riziká tohto kroku z pohľadu stability a výkonu menovej politiky. Zdroj: Reuters. (17.6.2021). *World Bank rejects El Salvador request for help on bitcoin implementation*. [online]. Dostupné na internete:

stanovených podmienok umožnené úverovým inštitúciám pre svojich klientov držať a uschovávať kryptoaktíva (t. j. došlo k *de facto* k legitimizovaniu kryptoaktív), pričom na strane druhej bolo v niektorých štátoch absolútne centrálné zakázané úverovým inštitúciám angažovať sa v aktivitách s kryptoaktívami, to či už vo vlastnom mene alebo pre svojich klientov.⁵

Autori sa v príspevku zameriavajú nielen na analýzu verejnoprávnych aspektov predmetného hypotetického konceptu z pohľadu výkonu menovej politiky a regulácie finančného trhu, ale aj súkromnoprávnych aspektov prípadnej existencie kryptoaktív ako finančných účtov.

1. SÚČASNÝ STAV A ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ

Kryptoaktíva predstavujú pomerne heterogénnu množinu rôznych aktív, ktoré spája spoločný znak - výlučne digitálna podoba a založenie na inovatívnych technológiách šifrovania. Najznámejším a najrozšírenejším kryptoaktívom je bitcoin, pričom práve z tohto dôvodu aktuálnosť tematického zamerania príspevku autori demonštrujú poukázaním na aktuálnu cenu a trhovú kapitalizáciu tohto kryptoaktíva, ktoré aj najlepšie demonštruje postavenie kryptoaktív ako samostatnej skupiny digitálnych aktív vo vzťahu k iným aktívam v ekonomike.

Podľa údajov na portáli coinbase, ktorý publikuje aktuálne informácie o cene a trhovej kapitalizácii kryptoaktív (t. j. celkovej hodnote kryptoaktív v ekonomike vyčíslenej ako súčin aktuálnej ceny kryptoaktív a zásoby resp. celkového počtu jednotiek kryptoaktíva v obeh), kryptoaktívum bitcoin ku dňu 18. 6. 2021 malo aktuálnu jednotkovú cenu 31.955,81,- EUR, čo predstavovalo celkovú trhovú kapitalizáciu kryptoaktíva bitcoin vo výške viac ako 600 miliárd EUR.⁶ Pre ilustráciu je vhodné na tomto mieste uviesť, že v marci 2021 bitcoin samotný dosiahol cca. 10 % trhovej kapitalizácie zlata, pričom finanční analytici predpokladajú, že inštitucionalizáciou a všeobecným akceptovaním bitcoin napr. z pozície štátov či nadštátnych inštitúcií už len jeho reguláciou, sa môže trhovú kapitalizáciu bitcoin, ale aj konzekventne ďalších kryptoaktív, rapídne zvýšiť.⁷

V rámci tejto kapitoly príspevku autori v stručnosti predstavujú súčasný stav analyzovanej problematiky z pohľadu aktuálnych tendencií regulačných autorít (národných, prípadne nadnárodných) v oblasti držby a použitia kryptoaktív úverovými inštitúciami, ako aj súčasné možnosti držby a uchvávania kryptoaktív v tzv. kryptopeňaženkách.

[<https://www.reuters.com/business/el-salvador-keep-dollar-legal-tender-seeks-world-bank-help-with-bitcoin-2021-06-16/>]. Citované dňa: [31. 8. 2021].

⁵ Vid'. bližšie kapitolu 1 tohto príspevku.

⁶ coinbase. (18. 6. 2021). *Bitcoin price*. [online]. Dostupné na internete: [<https://www.coinbase.com/price/bitcoin>]. Citované dňa: [1. 9. 2021].

⁷ FINBOLD. (12. 3. 2021). *Bitcoin now has 10% of gold's market cap, more than 50% of Apple's and silver's*. [online]. Dostupné na internete: [<https://finbold.com/bitcoin-marketcap-now-golds-apple-silver/>]. Citované dňa: [1. 9. 2021].

1.1 Aktuálne postoje regulačných autorít k obchodným aktivitám s kryptoaktívami

Úrad kontrolóra meny (*The Office of the Comptroller of the Currency – OCC*; ďalej len „OCC“) pôsobiaci v USA vydal niekoľko oficiálnych správ a výkladových listov, na základe ktorých došlo k významnému posunu smerom k legitimizovaniu používania vybraných skupín kryptoaktív v bankovom systéme k vykonávaniu platobných operácií. V júli 2020 OCC vydal výkladový list, na základe ktorého povolil bankám v národnom systéme držať a uschovávať pre svojich klientov kryptoaktíva.⁸ V septembri 2020 OCC vyhlásil, že banky môžu držať rezervy pre svojich klientov, ktorí vydávajú stablecoiny, t. j. osobitný druh kryptoaktív, ktoré sú kryté oficiálnymi menami ako americký dolár, euro či japonský jen.⁹ Nakoniec v januári 2021 OCC ďalej oficiálne vyslal pozitívny signál smerom k možnosti úverových inštitúcií využívať stablecoiny k poskytovaniu platobných služieb.¹⁰ Na druhej strane je nutné podotknúť, že niektoré štáty, napr. Čína alebo Ruská federácia, akékoľvek obchodné aktivity s kryptoaktívami verejnou mocou zakázali, prípadne významne obmedzili a podrobili kontrole verejnou mocou, a to predovšetkým z obavy ohrozenia či až straty suverenity v menovej oblasti.¹¹

Na úrovni medzinárodnej regulácie bankového sektora je nevyhnutné na tomto mieste spomenúť iniciatívu Bazilejského výboru pre bankový dohľad, ktorý dňa 10. 6. 2021 publikoval k verejnej konzultácii do 10. 9. 2021 materiál, ktorým by sa stanovili dodatočné kapitálové požiadavky pre úverové inštitúcie, ktoré by mali záujem držať resp. vystavovať sa rizikám spojeným s angažovaním sa v aktivitách s kryptoaktívami.¹² Predmetný materiál rozdelil kryptoaktíva z hľadiska prudenciálnych požiadaviek pre úverové inštitúcie na 2 skupiny:

1. kryptoaktíva so stabilizačným prvkom (t. j. kryptoaktíva kryté podkladovým aktívom, a to predovšetkým stablecoiny)
2. kryptoaktíva typu bitcoin (t. j. kryptoaktíva nekryté iným podkladovým aktívom)

Vo vzťahu k druhej skupine kryptoaktív (t. j. typu bitcoin, ktoré nie sú žiadnym spôsobom zabezpečené a vyznačujú sa značnou cenovou volatilitou), Bazilejský výbor pre bankový dohľad stanovil rizikovú váhu 1,25 resp. 125 %, čo pre úverovú inštitúciu znamená, že na

⁸ OCC. (22. 7. 2020). *Authority of a National Bank to Provide Cryptocurrency Custody Services for Customers. Interpretive Letter No. 1170.* [online]. Dostupné na internete: [<https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/interpretations-and-actions/2020/int1170.pdf>]. 11 s.

⁹ OCC. (21. 9. 2020). *OCC Chief Counsel's Interpretation on National Bank and Federal Savings Association Authority to Hold Stablecoin Reserves. Interpretive Letter No. 1172.* [online]. Dostupné na internete: [<https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/interpretations-and-actions/2020/int1172.pdf>]. 6 s.

¹⁰ OCC. (4. 1. 2021). *OCC Chief Counsel's Interpretation on National Bank and Federal Savings Association Authority to Use Independent Node Verification Networks and Stablecoins for Payment Activities. Interpretive Letter No. 1174.* [online]. Dostupné na internete: [<https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2021/nr-occ-2021-2a.pdf>]. 10 s.

¹¹ Zoznam štátov s reflektovaním ich postojov k legálnosti bitcoin resp. kryptoaktív vedie a pravidelne aktualizuje napr. portál cryptonews.com. Zdroj: *cryptonews*. (1. 9. 2021). *Countries Where Bitcoin Is Banned or Legal In 2021.* [online]. Dostupné na internete: [<https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm>]. Citované dňa: [1. 9. 2021].

¹² Basel Committee on Banking Supervision. *Prudential treatment of cryptoasset exposures.* [online]. Jún 2021. Dostupné na internete: [<https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>]. 25 s.

bitcoin v cene 1 amerického dolára musí v rámci svojho kapitálu držať 1,25 amerického dolára, ktorý bude bitcoin v cene 1 amerického dolára kryť. Uvedená navrhovaná kapitálová požiadavka je spojená s rizikovosťou a spomínanou extrémnou volatilitou ceny kryptoaktíva bitcoin, pričom predmetná kapitálová požiadavka má zaručiť minimalizáciu prípadných strát vkladateľov a iných veriteľov úverových inštitúcií v prípade rapidného poklesu ceny kryptoaktíva bitcoin, čo samotný Bazilejský výbor pre bankový dohľad vníma ako striktné konzervatívny prístup.¹³ Podľa nášho názoru by takto konzervatívne stanovená kapitálová požiadavka zo strany Bazilejského výboru pre bankový dohľad vo vzťahu k držbe kryptoaktív typu bitcoin pre úverové inštitúcie reálne znamenala, že by takéto služby pre klientov mohli byť pomerne nákladné až nedostupné, keďže pre samotnú úverovú inštitúciu by splnenie predmetnej kapitálovej požiadavky bolo nákladné.

Záverom si teda dovoľujeme vysloviť konštatovanie, že základnou príčinou neangažovania sa úverových inštitúcií v držbe a uschovávaní kryptoaktív je práve ich neregulácia zo strany regulačných autorít, nakoľko práve regulačná odpoveď vo forme legitimizovania či eventuálne úplného zákazu držby a uschovávaní kryptoaktív zo strany regulačných autorít dáva úverovým inštitúciám potrebnú právnu istotu pri realizácii operácií s kryptoaktívami, a to predovšetkým vzhľadom na prísnu právnu reguláciu tejto systémovo najvýznamnejšej časti finančného trhu (bankového sektra).

Pri zohľadnení aj iných aspektov, ako je výlučne regulácia finančného trhu, kde je zjavné, že prístupy regulačných autorít sa rôznia, a je nateraz ťažké jednoznačne identifikovať ideálny prístup, vnímame, že môžu existovať iné verejnoprávne dôvody pre intenzívnejšiu reguláciu kryptoaktív.

Z daňovej perspektívy vnímame najmä dva aspekty:

- 1) vytvorením bezpečného priestoru pre narábanie s kryptoaktívami prostredníctvom úverových inštitúcií môžu štáty sledovať cieľ získavania a medzinárodnej výmeny informácií o držbe týchto typov aktív na podobnom princípe, ako sú v súčasnosti vymieňané informácie o iných finančných účtoch pre daňové účely;¹⁴
- 2) zaradením transakcií s kryptoaktívami pod transakcie na regulovanom trhu sa rozširuje základ pre výpočet dane z finančných transakcií, ktorá je naďalej vnímaná ako potenciálny nový zdroj daňových príjmov.¹⁵

¹³ Basel Committee on Banking Supervision. *Prudential treatment of cryptoasset exposures*. [online]. Jún 2021. Dostupné na internete: [<https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>]. s. 13.

¹⁴ Pre bližšiu diskusiu rámci CRS a smerníc DAC vid'. KORONCZIOVÁ, A., CIBUĽA, T., HLINKA, T. VÝMENA INFORMÁCIÍ V OBLASTI DANÍ V KONTEXTE PRÁVNEHO PORIADKU SR. In *3. slovensko-české dni daňového práva : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania*. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. s. 207-221.

¹⁵ Vid' bližšie napr. JONES, A. FTTs more likely due to COVID-19 although objections remain [Online]. August 2021. Dostupné na internete: [<https://www.internationaltaxreview.com/article/b1t65mrjpk71cs/ftts-more-likely-due-to-covid-19-although-objections-remain>]

1.2 Držba a uchovávanie kryptoaktív - kryptopeňaženky

Investor do kryptoaktív má možnosť svoje kryptoaktíva držať a uchovávať v tzv. kryptopeňaženkách, ktoré vo všeobecnosti môžu mať podobu hardvérovú (tzv. *cold wallets*), prípadne iba softvérovú (tzv. *hot (online) wallets*).¹⁶ Kryptopeňaženka je prakticky softvérový program, ktorý obsahuje verejné a privátne (súkromné) kľúče, prostredníctvom ktorých dochádza k ukladaniu, odosielaniu a prijímaniu rôznych kryptoaktív, a to použitím technológie blockchain.¹⁷ Kryptoaktíva však nie sú v kryptopeňaženke uložené obdobne ako klasické, hotovostné peniaze v peňaženke, keďže kryptopeňaženka slúži prakticky len k realizácii transferu kryptoaktív medzi ekonomickými subjektmi.

V recentnej zahraničnej odbornej literatúre sa už objavili prvé odborné príspevky a kvalifikačné práce autorov analyzujúce potenciál využitia kryptopeňaženiek zo strany úverových inštitúcií (bankového sektora), a to aj v kontexte požiadaviek AML regulácie, v súvislosti s výhodami a samotným rozvojom technológie blockchain (*DLT – distributed ledger technology*).¹⁸

2. DRŽBA A UCHOVÁVANIE KRYPTOAKTÍV ÚVEROVÝMI INŠTITÚCIAMI A REGULAČNÉ IMPLIKÁCIE

V nadväznosti na vyššie uvedený súčasný stav analyzovanej problematiky a základné právne a ekonomické východiská a súvislosti, v rámci tejto kapitoly analyzujeme hypotetický koncept držby a uchovávanía kryptoaktív úverovými inštitúciami v podmienkach SR, ako aj poukazujeme na nevyhnutné regulačné implikácie, ktoré uvažovanie o existencii konceptu kryptoaktív v režime finančných účtov nevyhnutne prináša.¹⁹

Z perspektívy úverovej inštitúcie, ktorá môže, ak to má uvedené v príslušnom povolení od regulátora v zmysle Zákona o bankách, vykonávať aj investičné činnosti a poskytovať investičné služby v režime zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení

¹⁶ JOKIĆ, S., CVETKOVIĆ, A. S., ADAMOVIĆ, S. *et al.* COMPARATIVE ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY WALLETS VS TRADITIONAL WALLETS. [online]. In *EKOONOMIKA*. Vol. 65, 07 – 09/2019. s. 67. Bližšie k taxonómii kryptopeňaženiek autori odkazujú napr. na: KARANTIAS, K. SoK: A Taxonomy of Cryptocurrency Wallets. [online]. In *IOHK Papers*. 07/2020. 30 s.

¹⁷ YADAV, N. S., KURI, M., GOAR, V. Crypto Wallet: A Perfect Combination with Blockchain and Security Solution for Banking. In *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. 02/2020. s. 3.

¹⁸ YADAV, N. S., KURI, M., GOAR, V. Crypto Wallet: A Perfect Combination with Blockchain and Security Solution for Banking. In *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. 02/2020. 11 s.; REZAEIGHALEH, H. *IMPROVING SECURITY OF CRYPTO WALLETS IN BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES*. [online]. M.S. University of Central Florida : Dissertation. 2018. 117 s.; COELHO, R., FISHMAN, J., OCAMPO, D. G. *Supervising cryptoassets for anti-money laundering*. [online]. BIS, FSI Insights on policy implementation No 31. 04/2021. 27 s.; pre slovenský príspevok do diskusie o vplyve blockchain technológie vid'. HRABČÁK, L. *et al Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva*. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021.

¹⁹ Autori tohto príspevku si uvedomujú, že reálne fungovanie tohto konceptu by si vyžadovalo viacero (aj systematickejších) legislatívnych zmien, ktoré by vyplnili zásadné legislatívne medzery v súvislosti so samotným charakterom a povahou kryptoaktív, ako aj súvisiacimi súkromnoprávnymi a verejnoprávnymi otázkami.

neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenných papieroch**“), by bolo možné držbu a uchovávanie kryptoaktív klasifikovať ako vedľajšiu investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) Zákona o cenných papieroch, a to za predpokladu, žeby bolo možné na kryptoaktíva z právneho hľadiska nazerať ako na finančné nástroje v zmysle § 5 ods. 1 Zákona o cenných papieroch (uvedené by však bolo možné výlučne za predpokladu, ak by bolo rozšírené taxatívne vymedzenie kategórií finančných nástrojov v § 5 ods. 1 Zákona o cenných papieroch, keďže v právnom stave *de lege lata* by podľa názoru autorov kryptoaktíva nebolo možné pod žiadnu existujúcu kategóriu finančných nástrojov zaradiť).²⁰ V súčasnosti sa na kryptoaktíva z právneho pohľadu aj v kontexte súkromného práva zvykne nazerať ako na iné majetkové hodnoty, ktoré však nemožno označiť za finančné nástroje. Vzhľadom na aktuálne legislatívne tendencie na úrovni EÚ v podobe vypracovania a predloženia návrhu Nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) dňa 24. 9. 2020, ktorého hlavným účelom je stať sa všeobecným predpisom regulujúcim tie kryptoaktíva, ktoré nespádajú do pôsobnosti súčasne platných právnych predpisov EÚ, je možné podľa nášho názoru očakávať, že pokiaľ nedôjde k prispôsobeniu či už výkladom alebo priamymi legislatívnymi zmenami právnej kategórie finančný nástroj, elektronické peniaze či vklad, kryptoaktíva budú zrejme samostatnou kategóriou aktív na finančnom trhu ako aktíva „*sui generis*“ s vlastnou právnou reguláciou.

Pokiaľ ale uvažujeme o koncepte kryptoaktív ako finančných účtov, nutne budeme musieť uvažovať z pohľadu úverovej inštitúcie o kvázi „*vklade*“ v zmysle § 778 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“). V súčasnom právnom stave je z dikcie § 778 ods. 2 Občianskeho zákonníka zrejmé, že vklad musí byť realizovaný výlučne vo forme „*peňažných prostriedkov*“, aj keď všeobecné ustanovenie o vklade (§ 778 ods. 1 Občianskeho zákonníka) by pri izolovanom výklade nevylučoval realizáciu vkladu aj v iných formách, ako sú peňažné prostriedky. **Podľa názoru autorov tohto príspevku by bolo možné o praktickej realizácii platobných funkcií kryptoaktív uvažovať v prípade, ak by sa stali tzv. „*sui generis vkladom*“, čím by došlo k legitimizovaniu kryptoaktív ako „*peňažných prostriedkov*“, no výlučne v režime prostriedku výmeny, nie ako oficiálnej meny.**

Samozrejme takáto právna kvalifikácia v podobe špecifického vnútroštátneho poňatia regulácie kryptoaktív ako predstavujú hypoteticky autori v tomto príspevku by nebola možná pre absolútne všetky kategórie kryptoaktív, pričom by so sebou eventuálna prinášala aj viacero významných legislatívnych otázok, nielen v oblasti súkromnoprávnej (napr. poskytovanie úrokov z vkladov v kryptoaktívach zo strany úverových inštitúcií a formy poskytovania týchto úrokov – t. j. v kryptoaktívach či v peniazoch), no aj verejnoprávnej, a to predovšetkým finančno-právnej konkrétne v nasledujúcich oblastiach:

- regulácia poskytovania platobných služieb priamo v kryptoaktívach;

²⁰ T. j. išlo by reálne o finančné nástroje v zmysle definičného vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 15 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II).

- postavenie vkladov v kryptoaktívach vo vzťahu k systému ochrany vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a samotná právna ochrana vkladateľa kryptoaktív;
- AML aspekty držby a uchovávanía kryptoaktív úverovými inštitúciami;
- plnenie kapitálových požiadaviek v zmysle návrhu Bazilejského výboru pre bankový dohľad zo dňa 10. 6. 2021 zo strany úverovej inštitúcie v súvislosti s výkonom aktivít s kryptoaktívami;
- daňové implikácie z pohľadu výmeny informácií a zdaňovania vyplatených úrokov z vkladov v kryptoaktívach zo strany úverových inštitúcií;
- podoba výkonu menovej politiky a efektívnosť aplikovaných konvenčných či nekonvenčných nástrojov menovej politiky.

Okrem vyššie uvedených právnych výziev spojených s hypotetickým konceptom existencie kryptoaktív ako finančných účtov, je s predmetným konceptom nevyhnutne spojená stránka makroekonomická (reálne riziko zníženia efektivity fungovania úverových inštitúcií v procese multiplikácie peňazí), ako aj technická (samotná realizácia vkladu v kryptoaktívach, ktoré sú uložené v kryptopeňaženkách, by potenciálne predpokladala sprístupnenie verejného a súkromného kľúča úverovej inštitúcie, ako aj prípadné poskytovanie úrokov z vkladov priamo v kryptoaktívach a pod.), ktorá môže samotná významne determinovať potenciál reálneho uplatnenia autormi hypoteticky uvažovaného konceptu.

ZÁVER

Základným cieľom tohto príspevku bolo predstaviť názor autorov na možné právne a regulačné uchopenie hypotetického konceptu kryptoaktív ako finančných účtov, t. j. možnosti držby a uchovávanía kryptoaktív zo strany úverových inštitúcií v špecifických právnych a ekonomických podmienkach EÚ, ako aj osobitne SR, a to v nadväznosti na recentné vyjadrenia a reakcie regulačných autorít, ako aj faktické kroky niektorých štátov smerom k legitimizovaniu aktivít s kryptoaktívami zo strany bankového sektora či v menovej oblasti.

Autori záverom vyjadrujú svoje presvedčenie, že v súčasnom stave trhu kryptoaktív budú držba a uchovávanie kryptoaktív zo strany úverových inštitúcií v podmienkach EÚ resp. SR reálne povolené len za predpokladu, že úverová inštitúcia bude akceptovať konzervatívne (vysoké) požiadavky na kapitálovú primeranosť (v obdobnom režime, ako predstavil Bazilejský výbor pre bankový dohľad vo svojej iniciatíve k verejnej konzultácii dňa 10. 6. 2021) mitigujúce riziká držby kryptoaktív, ako aj vytvorenia stavu právnej istoty na strane úverových inštitúcií v otázke právnej kvalifikácie kryptoaktív ako takých (a to aj v kontexte prípadných reakcií zo strany príslušných orgánov dohľadu nad predmetnými finančnými inštitúciami).

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. Basel Committee on Banking Supervision. *Prudential treatment of cryptoasset exposures*. [online]. Jún 2021. Dostupné na internete: [https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf]. 25 s.
2. BBC. (9. 6. 2021). *Bitcoin: El Salvador makes cryptocurrency legal tender*. [online]. Dostupné na internete: [https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57398274].
3. BEŇO, M.; HLADKÝ, V.; AMBRA, T. Kryptoaktíva a ich možná budúca regulácia. In *Biatic*, roč. 27, 2019, č. 4. Dostupné na internete: [https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatic/Rok2019/04-2019/01_04Aug_Beno.pdf]. s. 2 – 6.
4. COELHO, R., FISHMAN, J., OCAMPO, D. G. *Supervising cryptoassets for anti-money laundering*. [online]. BIS, FSI Insights on policy implementation No 31. 04/2021. Dostupné na internete: [https://www.bis.org/fsi/publ/insights31.pdf]. 27 s.
5. coinbase. (18. 6. 2021). *Bitcoin price*. [online]. Dostupné na internete: [https://www.coinbase.com/price/bitcoin].
6. cryptonews. (1. 9. 2021). *Countries Where Bitcoin Is Banned or Legal In 2021*. [online]. Dostupné na internete: [https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm].
7. ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty digitálnych platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In *Cofola 2018 [elektronický dokument] : Část 2. - Peníze, měna a právo. 2018*. Dostupné na internete: [https://www.law.muni.cz/dokumenty/45654]. s. 19 – 38.
8. DAUDRIKH, Y. Oficiálna mena verzus kryptomena. In *Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov*. Dostupné na internete: [https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milniky_2018.pdf]. s. 54 – 57.
9. Euronews. (22. 6. 2021). *Is Paraguay set to become the second country to make Bitcoin legal tender after El Salvador?* [online]. Dostupné na internete: [https://www.euronews.com/next/2021/06/22/is-paraguay-set-to-become-the-second-country-to-make-bitcoin-legal-tender-after-el-salvado].
10. FINBOLD. (12. 3. 2021). *Bitcoin now has 10% of gold's market cap, more than 50% of Apple's and silver's*. [online]. Dostupné na internete: [https://finbold.com/bitcoin-marketcap-now-golds-apple-silver/].
11. HRABČÁK, L. *et al Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva*. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. ISBN: 978-80-8152-983-2.
12. JOKIĆ, S., CVETKOVIĆ, A. S., ADAMOVIĆ, S. *et al. COMPARATIVE ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY WALLETS VS TRADITIONAL WALLETS*. [online]. In *EKOHOMIKA*. Vol. 65, 07 – 09/2019. Dostupné na

- internete:
[https://www.researchgate.net/publication/336871260_Comparative_analysis_of_cr_yptocurrency_wallets_vs_traditional_wallets]. s. 65 - 75.
13. JONES, A. *FTTs more likely due to COVID-19 although objections remain* [online]. August 2021. Dostupné na internete: [<https://www.internationaltaxreview.com/article/b1t65mrjqp71cs/fts-more-likely-due-to-covid-19-although-objections-remain>]
 14. KARANTIAS, K. SoK: A Taxonomy of Cryptocurrency Wallets. [online]. In *IOHK Papers*. 07/2020. Dostupné na internete: [<https://eprint.iacr.org/2020/868.pdf>]. 30 s.
 15. KORONCZIOVÁ, A., CIBUĽA, T., HLINKA, T. VÝMENA INFORMÁCIÍ V OBLASTI DANÍ V KONTEXTE PRÁVNEHO PORIADKU SR. In 3. *slovensko-české dni daňového práva : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania*. 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. s. 207-221. ISBN 978-80-8152-819-4.
 16. MANDJEE, T. Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework. In *Journal of Busines & Securities Law*. Vol. 15, Issue 2. s. 157 – 218.
 17. NÁDASKÝ, A., PÉNZEŠ, P. Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: *Biatec*, roč. 21, 2013, č. 8, Dostupné na internete: [https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2013/08-2013/06_biatic13-8_nadasky.pdf]. s. 25 – 28.
 18. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012
 19. Návrh Nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) zo dňa 24. 9. 2020
 20. OCC. (21. 9. 2020). *OCC Chief Counsel's Interpretation on National Bank and Federal Savings Association Authority to Hold Stablecoin Reserves. Interpretive Letter No. 1172*. [online]. Dostupné na internete: [<https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/interpretations-and-actions/2020/int1172.pdf>]. 6 s.
 21. OCC. (22. 7. 2020). *Authority of a National Bank to Provide Cryptocurrency Custody Services for Customers. Interpretive Letter No. 1170*. [online]. Dostupné na internete: [<https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/interpretations-and-actions/2020/int1170.pdf>]. 11 s.
 22. OCC. (4. 1. 2021). *OCC Chief Counsel's Interpretation on National Bank and Federal Savings Association Authority to Use Independent Node Verification Networks and Stablecoins for Payment Activities. Interpretive Letter No. 1174*. [online]. Dostupné na internete: [<https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2021/nr-occ-2021-2a.pdf>]. 10 s.
 23. Reuters. (17.6.2021). *World Bank rejects El Salvador request for help on bitcoin implementation*. [online]. Dostupné na internete: [<https://www.reuters.com/business/el-salvador-keep-dollar-legal-tender-seeks-world-bank-help-with-bitcoin-2021-06-16/>].

24. REZAEIGHALEH, H. *IMPROVING SECURITY OF CRYPTO WALLETS IN BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES*. [online]. M.S. University of Central Florida : Dissertation. 2018. Dostupné na internete: [http://www.cs.ucf.edu/~czou/research/HosseinDissertation-2020.pdf]. 117 s.
25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II)
26. YADAV, N. S., KURI, M., GOAR, V. Crypto Wallet: A Perfect Combination with Blockchain and Security Solution for Banking. In *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. 02/2020. Dostupné na internete: [https://www.researchgate.net/publication/342801641_Crypto_Wallet_A_Perfect_Combination_with_Blockchain_and_Security_Solution_for_Banking]. 11 s.
27. Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
29. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30. Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

KONTAKT NA AUTOROVI

matej.kacaljak@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Katedra finančného práva
Šafárikovo nám. č. 6
818 05 Bratislava
Slovenská republika

maros.katkovcin@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Katedra finančného práva
Šafárikovo nám. č. 6
818 05 Bratislava
Slovenská republika